

Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory

Human-centred ICT-Tools for Smart Factories

Alexander Stocker, Peter Brandl, Rafael Michalczuk und Manfred Rosenberger

Kurzfassung: Mit dem Begriff "Industrie 4.0" werden heute die unterschiedlichsten Trends rund um die Weiterentwicklung von Produktionsstätten zusammengefasst. Ein Großteil dieser Entwicklungen wird durch die Player der IKT-Industrie forciert und Industrie 4.0 bezeichnet damit oft nur die fortlaufende „Informatisierung“ klassischer Fabriken. Trotz dieser vorwiegend technokratischen Sicht von Industrie 4.0 sind viele Experten der Ansicht, dass gerade der Mensch in Zukunft als Wissensarbeiter in der Produktion eine wesentliche Drehscheibe in Smart Factories darstellen wird. Die Unterstützung von Wissensarbeitern durch handlungs- und entscheidungsrelevante Informationen über innovative Endgeräte wie beispielsweise Datenbrillen ist dabei ein zentrales Thema. Der vorliegende Beitrag beschreibt vor diesem Hintergrund mögliche IKT-Lösungen für den Produktionsarbeiter der Zukunft entlang der vier Anwendungsfälle „Assistierter Bediener“ (personalized augmented operator), „Produktions-Wissensmanagement“ (worker-centric knowledge sharing and management), „Selbstlernender Arbeitsplatz“ (self-learning manufacturing workplaces) und „Mobiles Lernen in der Produktion“ (in-situ mobile learning in the production).

Keywords: Industrie 4.0, Intelligente Production, Wissensarbeit, Wissensmanagement

Abstract: Industry 4.0 summarizes all technologies, trends and developments to advance production plants. As the ICT industry acts as a major enabler, industry 4.0 is often perceived as computer engineered production, only. Besides this rather technocratic viewpoint of industry 4.0, a human-centred view is continuously emerging. Many experts expect the human knowledge worker to play a major role in so called smart factories. Supporting human workers in production through providing them with decision-relevant information and knowledge via innovative end devices including wearables and head mounted displays is a central topic of research. This paper outlines feasible ICT-solutions for future production workers in the four use cases, personalized augmented operator, worker-centric knowledge sharing and management, Self-Learning Manufacturing Workplaces and In-Situ Mobile Learning in the Production.

Keywords: Industry 4.0, Smart Production, Knowledge Work, Knowledge Management

1 Der Mensch im Mittelpunkt von Produktionsarbeit

Industrie 4.0 hat vor allem in Deutschland die Diskussion über die Zukunft des Industriestandorts in Europa wieder in den Vordergrund gerückt.¹ Mit dem Einzug des Internet und seiner zahlreichen Facetten (z.B.: Daten, Dienste, Dinge) in die Produktion soll nun ein viertes industrielles Zeitalter anbrechen, das durch die zunehmende „Informatisierung“ der Fabriken zukünftig zur Schaffung von Wertschöpfung und Arbeitsplätzen führt. (Ramsauer, 2013) In diesem Zusammenhang orchestriert die von den Verbänden BITKOM, VDMA und ZVEI getragene Plattform Industrie 4.0² den Aufbau eines deutschen Leitmarkts für moderne Produktionstechnologien. Auf EU-Ebene wurde ebenso die MANUFUTURE Technologieplattform zur langfristigen Sicherung der europäischen Spitzenposition in der Produktionstechnologie initiiert.³

Doch abseits dieser eher technokratischen Sichtweise von Industrie 4.0 kommt es zu einer zweiten bemerkenswerten Entwicklung: der intensiven Beschäftigung mit der Rolle des Menschen im Produktionsumfeld. So betont die Factories of the Future (FoF) PPP Roadmap die Bedeutung des „Wissensarbeiters“ (Knowledge Worker) für die erfolgreiche Produktion. Demnach sind zukünftige Produktionsmitarbeiter als Wissensarbeitende zunehmend eine Schlüsselressource für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, da das notwendige Wissen eines Produktionsarbeiters zunehmend den an einen Ingenieur gestellten Anforderungen gleicht und laufend in Bezug auf neue Entwicklungen aktualisiert werden muss. Der fortschreitende demographische Wandel sowie die hohen Anforderungen an die Fertigkeiten von Fabrikarbeitern schaffen dabei neue Herausforderungen, z.B. in Aus- und Weiterbildung/Qualifizierung für die europäische Industrie.⁴ Es gilt neue Möglichkeiten für die kontinuierliche Verbesserung von Wissenstransfer und -management am Shop Floor zu entwickeln.

Die European Factory of the Future Research Association (EFFRA) streicht drei Kernaspekte hervor, um die Rollen und Arbeitsplätze von Menschen in Fabriken zu verstehen und zu gestalten: wie Menschen arbeiten und lernen, wie Menschen mit neuen Technologien interagieren und wie Menschen einen Mehrwert für die Industrie schaffen. In dieselbe Kerbe schlägt auch die Studie von Fraunhofer IAO zur Produktionsarbeit der Zukunft⁵, welche ebenfalls die Rolle des Menschen in der Produktion hervorstreicht.

Das Factory of the Future Projekt ActionPlanT hat in einer detaillierten Roadmap für „Manufacturing 2.0“ ebenfalls den Aspekt des „Menschen an vorderster Stelle in den Fabriken“ (people at the ‘forefront of factories’) hervorgehoben. Aus einer Expertenperspektive wurde beurteilt, dass mensch-zentrierte IKT-Ansätze dringend zur Realität in produzierenden Betrieben werden müssen,

¹ Dossier Zukunft des Industriestandorts: www.acatech.de/de/aktuelles-presse/dossiers/dossier-zukunft-des-industriestandorts.html

² Plattform Industrie 4.0: www.plattform-i40.de/

³ European Technology Platform *Manufuture*: <http://www.manufuture.org>

⁴ EFFRA: Factories of the Future PPP, FoF 2020 Roadmap. Consultation paper, 2012, p. 39.

⁵ Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0: <http://www.iao.fraunhofer.de/images/iao-news/produktionsarbeit-der-zukunft.pdf>

Ursprünglich veröffentlicht: Stocker A.; Brandl P.; Michalczuk R.; Rosenberger M. (2014): Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory, E&I Elektrotechnik und Informationstechnik, October 2014, Volume 131, Issue 7, pp 207-211, DOI: 10.1007/s00502-014-0215-z.

<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-014-0215-z>

um diese attraktiv für hoch qualifizierte Arbeiter zu machen und gleichzeitig die Akzeptanz von neuen Technologien in der Fabrikhalle zu erhöhen.⁶

Auch in den USA als Mitgliedsstaat des Intelligent Manufacturing Systems (IMS) Global Research and Business Innovation Program⁷ hat die Smart Manufacturing Leadership Coalition SMLC den klaren Bedarf für die Berücksichtigung des Faktors "Mensch" in der Entscheidungsfindung sowie Produktionsoptimierung betont.⁸ Erstmals hat in der Horizon 2020 Ausschreibung auch ein EU-Call, „Developing smart factories that are attractive to workers“, die Entwicklung und Erprobung von menschenzentrierten Maßnahmen und Technologien für eine erfolgreiche Fabrik der Zukunft gefordert. Dabei strebt die Europäische Kommission neben der verstärkten Motivation junger Talente für eine Tätigkeit in der Produktion auch die Verbesserung von Problemlösungsfähigkeiten an.

2 Sechzehn Bausteine für Mensch-zentrierte IKT in einer Smart Factory

Die Vision einer Mensch-zentrierten, intelligenten Fabrik zielt darauf ab, den Mehrwert aus Produktionsdaten, -informationen und -wissen für Produktionsmitarbeiter von morgen bestmöglich verfügbar zu machen, um deren Fähigkeiten wie Kreativität und Innovationsgenerierung optimal zu verstärken. In der Folge sollen Produktionsmitarbeiter zudem eine höhere Arbeitszufriedenheit aufweisen, welche dann in einer gesteigerten Produktivität resultiert.

Das Konzept einer modernen Smart Factory basiert auf einer modularen Architektur mit Technologiebausteinen, wie in der nachfolgenden Abbildung angeführt. Dabei gilt es diese Technologiebausteine je nach Anwendungsfall zu kombinieren, um den höchstmöglichen Mehrwert für Produktionsarbeiter zu schaffen. Beispielsweise werden im Anwendungsfall „Self Learning Manufacturing Workplaces“ Daten und Informationen vom Shop-Floor mit Hilfe zahlreicher Sensoren gesammelt und dann mit strukturierten Informationen aus dem Manufacturing Information System vernetzt, sodass ein „Decision-Support-Service“ durch „Datamining und Analytics“ handlungs- und entscheidungsrelevante Informationen an den Produktionsmitarbeiter über eine Datenbrille bereitstellen kann. Damit lernt der Arbeitsplatz aus seiner „Datenvergangenheit“ und hilft dem Produktionsarbeiter in seiner Entscheidungsfindung mit diesem neuen Wissen.

⁶ ICT for Manufacturing. The ActionPlanT Roadmap for Manufacturing 2.0

⁷ Intelligent Manufacturing Systems (IMS) Global Research and Business Innovation Program: <http://www.ims.org>

⁸ Smart Manufacturing Leadership Coalition SMLC: Implementing 21st Century Smart Manufacturing. Workshop Summary Report, 2011, p. 13.

Ursprünglich veröffentlicht: Stocker A.; Brandl P.; Michalczuk R.; Rosenberger M. (2014): Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory, E&I Elektrotechnik und Informationstechnik, October 2014, Volume 131, Issue 7, pp 207-211, DOI: 10.1007/s00502-014-0215-z.
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-014-0215-z>

Abbildung 1: Eine Smart Factory Infrastruktur mit Bausteinen

Mit Hilfe dieser vorgestellten Bausteine können Mensch-zentrierte IKT-Lösungen für eine Vielzahl an Anwendungsfällen in einer Smart Factory entwickelt werden. Nachfolgend werden vier konkrete Anwendungsfälle vorgestellt, die im Rahmen eines beantragten Horizon 2020-Forschungsprojekts gemeinsam mit vierzehn Industrie- und Wissenschaftspartnern entwickelt wurden.

3 Anwendungsfälle für Mensch-zentrierte IKT in Smart Factories

Abbildung 2: Vier Anwendungsfälle für Smart Factories

3.1 „Assistierter Bediener“ (*Personalized Augmented Operator*)

In der Informationsflut (bzw. Informationsarmut), welcher Produktionsmitarbeiter ausgesetzt sind, nimmt der Bedarf an kontext-relevant eingeblendeter Information immer stärker zu. Der Anwendungsfall „Augmented Operator“ beschreibt die Unterstützung von Produktions- und Servicemitarbeiter durch Augmented Reality Inhalte im Produktionsprozess. Aufgrund der steigenden Individualisierung von Produkten und den einhergehend immer kleiner werdenden Losgrößen müssen sich die Produktionsmitarbeiter mit einer wachsenden Anzahl von hoch speziellen und vielfach sehr rasch wechselnden Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen auseinandersetzen, während häufig beide Hände für den aktuellen Arbeitsschritt eingesetzt werden müssen (handsfree-operation) (Spath und Weisbecker, 2013). Dies schafft ein enormes Potential z.B. für Datenbrillen und neue Mensch-Maschine-Interaktionskonzepte, die kontext-relevante Informationen im Sichtfeld des Bediener oder Servicetechnikers einblenden können und derzeit u.a. im Rahmen des nationalen FFG Förderprojekts „Assist 4.0: Kontextbasierte mobile Assistenzsysteme

Ursprünglich veröffentlicht: Stocker A.; Brandl P.; Michalczuk R.; Rosenberger M. (2014): Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory, E&I Elektrotechnik und Informationstechnik, October 2014, Volume 131, Issue 7, pp 207-211, DOI: 10.1007/s00502-014-0215-z.

<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-014-0215-z>

für die Industrie 4.0⁹ in drei industriellen Umfeldern: in der Logistik-, Halbleiter- und Automobilindustrie untersucht wird. Die Bedien- oder Wartungsschritte einer Anlage sind heute komplexer als jemals zuvor, da Produktionsinformationen aus den unterschiedlichsten IT-Systemen in den diversesten Formaten eingespeist werden und zunehmend immer mehr sensorbasierte Echtzeitdaten für eine Produktionsoptimierung umfassen. In Cyber-Physischen-Systemen (CPS), welche die digitale mit der physischen Produktion verbinden, nimmt daher die Relevanz des Augmented Operators als Berufsbild laufend zu. In adaptierbaren, flexiblen Produktionsumgebungen (z.B. re-adaptable production lines) sind Produktionsmitarbeiter ununterbrochen Änderungen ausgesetzt, die ohne IT-Unterstützung aufgrund der vielfachen Zusammenhänge schlichtweg unüberschaubar werden.

In der industriellen Praxis nutzen Produktionsmitarbeiter heute selbst im digitalen Zeitalter noch immer vielfach Papierchecklisten, -arbeitsbeschreibungen, -anleitungen und -aufträge, die aus digitalen MES- und ERP-Systemen ausgedruckt werden. Die Ursachen sind häufig Medienbrüche sowie Inkompatibilität von Formaten und fehlende Interoperabilität von Maschinen und IT-Systemen, so dass die „papierlose Fabrik“ heute noch immer keine Realität ist. In dieser Situation kommt es leicht zu einer kognitiven Überlastung der Produktionsarbeiter.

Die Verfügbarkeit neuer Technologien bedeutet weiterhin noch lange nicht, dass diese von Produktionsmitarbeiter auch akzeptiert bzw. genutzt werden. Technologieakzeptanz erfordert eine Vielzahl an weiteren Faktoren wie z.B. motivationssteigernde Maßnahmen in Verbindung mit einer nachhaltigen Personalpolitik oder die Berücksichtigung von Privacy-Aspekten beim Tracking von Mitarbeiterdaten.

3.2 “Produktions-Wissensmanagement” (*Worker-centric knowledge management*) ()

Wissensmanagement hat sich zum Ziel gesetzt, den Wissensarbeitenden handlungs- und entscheidungsrelevante Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen und eine Kultur zu etablieren, in der Wissensteilung die dominierende Strategie darstellt (Stocker und Tochtermann, 2012). Wissensteilung hat heute in Produktionsumgebung zwar denselben Stellenwert, wie in der mit Wissensarbeit klassisch assoziierten Bürowelt. Dennoch beschäftigt sich nur ein geringer Teil der Forschung mit Produktions-Wissensarbeit, obwohl Shop-Floors heute gänzlich andere Ansprüche an dortige Wissensmanagement-Systeme hegen, als Büroumgebungen.

So müssen Wissensmanagement-Tools für den Shop-Floor viel einfachere und intuitivere Interaktionsmechanismen aufweisen und etwa Touch oder Gesten statt Texteingabe nutzen, um Wissensteilung dort bestmöglich zu unterstützen. Auch lässt sich Erfahrungswissen viel einfacher durch die Nutzung multimedialen Contents explizieren und implizieren, als mittels Text. Beispielsweise könnte ein erfahrener Meister mit Hilfe einer Datenbrille Videos bei einer Produktionsaufgabe direkt an der Maschine aufzeichnen, welche im Wissensmanagement unter Verwendung einer automatisierten Annotation automatisch abgelegt werden. Ein unerfahrener Mitarbeiter könnte dieses Wissen aus dem Wissensmanagement-System an der Maschine ad-hoc abrufen, um dann eine visuell überzeugende Hilfestellung bei seiner Tätigkeit zu erhalten.

⁹ Gefördert im Rahmen des Programms Produktion der Zukunft vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie bmvit in Österreich.

Ursprünglich veröffentlicht: Stocker A.; Brandl P.; Michalczuk R.; Rosenberger M. (2014): Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory, E&I Elektrotechnik und Informationstechnik, October 2014, Volume 131, Issue 7, pp 207-211, DOI: 10.1007/s00502-014-0215-z.

<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-014-0215-z>

Die Herausforderung für Wissensmanagement in der Produktion besteht heute also darin, reichhaltigere Inhalte, Open Innovation Prinzipien z.B. für Ideengenerierung und Verbesserungsvorschläge in der Produktion aus Sicht der Produktionsmitarbeiter, Web-2.0-Konzepte sowie semantische Technologien möglichst intelligent in vorhandene Wissensmanagement-Systeme zu integrieren, damit diese in der Produktion nützlich sind. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und immer flexiblerer Arbeitszeitmodelle (z.B. Zeitarbeit, häufige Schichtarbeit) gewinnen effektive Methoden des Wissenstransfer und die Zugänglichkeit von Wissen rund um die Uhr und an jedem Ort enorm an Relevanz.

3.3 „Selbstlernende Arbeitsplätze“ (*Self-learning manufacturing workplaces*)

Selbst-lernende Arbeitsplätze wären als fixer Bestandteil von Smart Factories in der Lage, Produktionsmitarbeiter durch intelligente Datenverknüpfung optimal in flexiblen Produktionsprozessen zu unterstützen. Um diese zu realisieren, können Parallelen zum Big Data Umfeld gezogen werden (Mayer-Schönberger und Cukier, 2013). Denn auch Produktions-Daten sind im Wesentlichen durch drei Eigenschaften gekennzeichnet, die ihren englischen Bezeichnungen zufolge als die „drei V“ von Big Data bezeichnet werden. Das erste „V“ steht für „Volume“ und bezeichnet die Menge an Daten, die durch die fortschreitende Digitalisierung auch in der Produktion stetig wächst und laut Schätzungen von über 6 Milliarden Geräten mit eigenen IPAdressen in der Produktion bereits in 2015 generiert werden sollen (blue yonder, 2013). Das zweite „V“ steht für „Velocity“ und bezieht sich auf die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der diese Masse an Daten in der Produktion generiert wird. Das dritte „V“ steht für „Variety“ und bezeichnet die völlig unterschiedliche Beschaffenheit der in vielfältigen und unterschiedlich komplex strukturierten Datenquellen vorkommenden und für die Produktion relevanten Daten. Dazu zählen etwa personenbezogene Daten, Dokumente, Videos, oder auch die Sensoren „intelligenter Geräte“.

Schon heute be- und entstehen in der Produktion weit mehr Daten, als jemals zuvor. Nun gilt es diese zu vernetzen und intelligent auszuwerten. Damit können Datenwissenschaftler (Data-Scientists) eine Vielzahl an produktionsrelevanten Fragestellungen an die Daten zu stellen, um Korrelationen, z.B. für die vorrausschauende Wartung (predictive maintenance) und Ersatzteilbestellung oder das Rüsten von Maschinen in flexiblen Produktionsumfeldern zu identifizieren. Maschine und Werkzeuge werden im Zeitalter von Big Data als intelligente Dinge gesehen, deren verknüpfte Daten vor dem Hintergrund eines großen Ganzen, nämlich der effektiven und effizienten Produktion für kleine Losgrößen interpretiert werden müssen.

3.4 “Mobiles Lernen in der Produktion” (*In-situ mobile learning in the production*)

Während im vorigen Anwendungsfall der Arbeitsplatz selbst durch Identifikation über die in der Produktion an allen Produktionsstellen gesammelten und vernetzten Daten lernt, steht hier der lernende Produktions-Wissensarbeiter im Mittelpunkt. Bislang werden Augmented Reality basierte mobile Lösungen, z.B. für die Visualisierung von Produktionsprozessen in komplexen Anlagen genutzt, könnten in Zukunft aber zu kontext-sensitiven Lernsystemen ausgebaut werden, um ein Lernen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu ermöglichen. (Pergler, Walter, Kittl, 2012) Dabei unterstützen mobile, personalisierte und situationsadaptive Lernsysteme das Lebenslange Lernen im Unternehmen, die firmeninterne Wissensskalierung und die generationsübergreifende Weitergabe von Know-How, insbesondere im Kontext des demographischen Wandels.

Ursprünglich veröffentlicht: Stocker A.; Brandl P.; Michalczuk R.; Rosenberger M. (2014): Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory, E&I Elektrotechnik und Informationstechnik, October 2014, Volume 131, Issue 7, pp 207-211, DOI: 10.1007/s00502-014-0215-z.

<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-014-0215-z>

Um flexible Produktionsprozesse zu gewährleisten, kann der Weg über mehr intelligente Technologie, Automation und Big Data begangen werden. Ein zweiter vielversprechender Weg liegt allerdings darin, den Menschen als das flexibelste Element in der Produktion zu erkennen und diesen durch z.B. kontextbasiertes Lernen, FabLab Konzepte oder Simulation in Virtual Reality Umgebungen in der Fabrik auf das notwendige Know-How Level zu heben. Mit diesem Wissen ist der Mensch dann als wesentlicher Entscheider in der Produktion aufgrund seiner Kreativität und Erfahrung bestmöglich gewappnet, die richtigen Hebel in einer flexiblen Produktion zu stellen und die entsprechenden Produktionsschritte z.B. durch suggerierte Entscheidungen von Recommender-Systemen ad-hoc zu erlernen.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Kontext von Industrie 4.0 und damit verbunden einer effektiven und effizienten Produktion kleiner Losgrößen, wird oft von der Flexibilisierung von Produktionsprozessen gesprochen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jede Flexibilisierung von Produktionsprozessen, also eine Abweichung vom Standard, nur durch einen immens hohen Automatisierungsaufwand unter Nutzung intelligenter Informationssysteme zu erreichen ist. Erkennt man jedoch den Produktions-Wissensarbeiter als DAS flexibelste Element in der Produktion und unterstützt ihn durch Mensch-zentrierte IKT-Tools, kann die Vision von Industrie 4.0 rascher zur Realität werden.

Die im Beitrag vorgestellten Bausteine einer Smart Factory liefert einen Framework, mit dessen Hilfe die Entwicklung solcher Mensch-zentrierter Tools für die Produktion vereinfacht werden kann. Dazu ist es notwendig, die während der Produktion an Maschinen entstehenden Daten miteinander zu vernetzen und „sprechen zu lassen“ (Schönberger und Cukier, 2013), d.h. durch intelligente Analysemethoden auf selbstlernenden Arbeitsplätzen soweit transparent zu machen, dass die Produktionsmitarbeiter der Zukunft durch sie bestmöglich in ihrer Tätigkeit unterstützt werden können. Neue Informationstechnologien, wie Datenbrillen und Wearables liefern dabei sowohl geeignete Eingabe-, als auch geeignete Ausgabemöglichkeiten für viele Anwendungsfälle und werden im Produktionsumfeld in Zukunft stärker anzutreffen sein und als intelligente, adaptive Fähigkeitsverstärker für die Produktionsmitarbeiter dienen. Dabei werden sie sowohl das Lernen am Arbeitsplatz ideal unterstützen, als auch das Explizieren von Wissen in künftige auf reichhaltigere Inhalte aufbauende Produktions-Wissensmanagement-Systeme ermöglichen.

5 Literaturverzeichnis

Industrial Big Data. Know the future – automate processes, blue yonder 2013.

Ramsauer, Christian: Industrie 4.0 – Die Produktion der Zukunft, WINGbusiness 3/2013.

Schönberger, Mayer-Schönberger; Cukier, Kenneth: Big Data. Die Revolution, die unser Leben verändern wird. Redline-Verlag, München 2013.

Stocker, Alexander; Tochtermann Klaus: Wissenstransfer mit Wikis und Weblogs. Fallstudien zum erfolgreichen Einsatz von Web 2.0 in Unternehmen, Gabler-Research, 2012.

Ursprünglich veröffentlicht: Stocker A.; Brandl P.; Michalczuk R.; Rosenberger M. (2014): Mensch-zentrierte IKT-Lösungen in einer Smart Factory, E&I Elektrotechnik und Informationstechnik, October 2014, Volume 131, Issue 7, pp 207-211, DOI: 10.1007/s00502-014-0215-z.

<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00502-014-0215-z>

Pergler, Elisabeth; Walter, Hannes; Kittl, Christian: evoGuide: How To Apply Augmented Reality To Guiding People Through Industry Environments?, MobileHCI'12: International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, San Francisco, 2012.

Spath, Dieter; Weisbecker, Anette; Potentiale der Mensch-Technik Interaktion für die effiziente und vernetzte Produktion von morgen, Fraunhofer IAO 2013.

Danksagung

Das Kompetenzzentrum VIRTUAL VEHICLE wird im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies durch das Österreichische Bundesministerium für Verkehr und Technologie (BMVIT), das Österreichische Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, (BWF), die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), das Land Steiermark sowie die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt.

Autoren

Dr. Alexander Stocker beschäftigt sich seit über 10 Jahren in Wissenschaft und Praxis mit dem Einsatz computergestützter Informationssysteme in Unternehmen. Derzeit arbeitet er als Key Researcher für Information & Process Management am Kompetenzzentrum - Das Virtuelle Fahrzeug in Graz. Zuvor war er Key Researcher am Institut DIGITAL bei Joanneum Research, Executive Assistant to the CEO am Know-Center, und Berater für Informationsmanagement und Informationstechnologie bei Datev.

Dr. Peter Brandl arbeitet als Senior Researcher im Bereich Systemdesign und Geschäftsmodelle beim Kompetenzzentrum für mobile Kommunikation und Innovation evolaris. Aktuell leitet er das Industrie 4.0 Forschungsprojekt mit dem Titel „Assist 4.0 - Kontextbasierte mobile Assistenzsysteme für die Industrie 4.0“. Zuvor war er unter anderem am Ars Electronica Futurelab, Mitsubishi Electric Research Laboratories in Boston und dem Media Interaction Lab in Hagenberg tätig.

MMag. Rafael Michalczuk leitet die Abteilung für (Inter-)nationale Programme im Kompetenzzentrum für mobile Kommunikation und Innovation evolaris und unterstützt sowohl Industriepartner als auch Forschungseinrichtungen bei der praktischen Anwendung von Innovationen und neuen Technologien in diversen Applikationsfeldern (u.a. Industrie 4.0), speziell im Rahmen von nationalen und internationalen Förderprojekten sowie forschungsrelevanten Gremien.

Dipl.- Päd. Manfred Rosenberger beschäftigt sich in Wissenschaft und Praxis seit über 10 Jahren mit dem Einsatz von Informationsmanagementsystemen in der Produktentwicklung. Er arbeitet derzeit als Senior Researcher für Information & Process Management am Kompetenzzentrum - Das Virtuelle Fahrzeug in Graz. Zuvor war er acht Jahre lang Produktbetreuer für PDM-Lösungen bei Magna Steyr in Graz.